

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ WEBSOCKET И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОТОКОЛОВ СВЯЗИ В СИСТЕМАХ ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Порубай Оксана Витальевна,

PhD, доцент, зав.кафедрой «Программный
инжиниринг и кибербезопасность», Ферганский
государственный технический университет,
Фергана, Узбекистан
Email: oksanaporubay@gmail.com

Эркинов Саидхон Тариэлович,

Магистрант,
Ферганский государственный технический
университет, Фергана, Узбекистан
Email: saidkhan.erkinov@gmail.com

Аннотация: Целью данного исследования является оценка производительности WebSocket как промежуточного протокола для интеграции цифровых двойников с PLC(Programmable Logic Controller) Siemens S7 в удалённых средах и его сравнение с MQTT(Message Queuing Telemetry Transport), Modbus TCP(Transmission Control Protocol) и OPC UA(Open Platform Communications Unified Architecture) по задержке и использованию ресурсов в соответствии с IEC(International Electrotechnical Commission) 61588. Эксперимент включал PLC S7-1200, Node-RED на AWS(Amazon Web Services) и цифровой двойник в Unity 3D. Задержки измерялись методом временных меток (n=500) в локальной и облачной средах; оценивались CPU, RAM и пропускная способность. WebSocket+S7 показал минимальную задержку и меньшую нагрузку на CPU. Оптимизация улучшила показатели OPC UA. Ограничения связаны с использованием одной модели PLC.

Ключевые слова: цифровой двойник, WebSocket, MQTT, Modbus TCP, OPC UA, задержка, Industry 4.0, IEC 61588

ВВЕДЕНИЕ

Концепция Industry 4.0 преобразовала промышленную автоматизацию через интеграцию физических устройств с цифровыми моделями — двойниками (Digital Twins) [1]. Цифровые двойники представляют собой виртуальные копии реальных объектов, обеспечивающие мониторинг, анализ и оптимизацию производственных процессов в режиме реального времени [2, 3]. В зависимости от масштаба моделирования различают процессные, продуктовые и системные двойники; настоящая работа фокусируется на системных прототипах цифровых двойников (Digital Twin Prototype, DTP), применяемых на этапе проектирования для моделирования операций, управляемых программируемыми логическими контроллерами (PLC) [4].

Эффективная интеграция цифровых двойников с физическими устройствами требует надёжной связи в реальном времени, особенно в

удалённых установках, где задержка (latency) и потребление ресурсов критически влияют на операционную производительность [5–7]. Стандарт IEC 61588 (Precision Time Protocol) устанавливает строгие требования: время отклика не должно превышать 100 мс для систем реального времени и 200 мс для систем моделирования [8]. Несоблюдение этих параметров приводит к рассинхронизации физической и виртуальной моделей, снижая точность прогнозного обслуживания и принятия решений.

Традиционные промышленные протоколы — MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) [9], OPC UA (OPC Unified Architecture) [10], Modbus TCP [11] и S7comm [12] — преимущественно разработаны для локальных сетей. MQTT, ориентированный на IoT-системы, обеспечивает лёгковесную архитектуру публикации-подписки, но может демонстрировать повышенные задержки при передаче через

облачные брокеры [13]. OPC UA предлагает платформенезависимость и развитые механизмы безопасности, однако требует значительных вычислительных ресурсов [14]. Modbus TCP сохраняет широкое распространение благодаря простоте, но его архитектура запрос-ответ не оптимизирована для современных распределённых систем [15].

Критический пробел в литературе заключается в отсутствии эмпирических измерений задержек промышленных протоколов в реальных условиях удалённой эксплуатации. Большинство исследований опираются на теоретические спецификации протоколов без учёта влияния сетевой инфраструктуры и облачных промежуточных узлов [16, 17]. Например, работы [18, 19] анализируют производительность MQTT и OPC UA, но не предоставляют статистически валидных измерений задержек в облачных средах с реальными PLC.

WebSocket — полнодуплексный протокол, изначально разработанный для веб-приложений [20], — демонстрирует потенциал для промышленного применения благодаря постоянному соединению и минимальным накладным расходам. Однако его применимость для интеграции цифровых двойников с промышленными PLC систематически не исследована. Настоящая работа устраняет этот пробел путём эмпирического сравнения WebSocket с MQTT, Modbus TCP и OPC UA в контролируемых локальных и облачных средах.

Цель исследования: оценить производительность WebSocket как промежуточного протокола для связи PLC Siemens S7 с цифровым двойником на платформе Unity в удалённых средах и сравнить его с традиционными промышленными протоколами по показателям задержки и использования вычислительных ресурсов в соответствии с требованиями стандарта IEC 61588.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Архитектура экспериментальной системы

Экспериментальная установка состояла из трёх основных компонентов:

Физический уровень: программируемый логический контроллер Siemens S7-1200 (CPU 1214C DC/DC/DC, firmware v4.5) с 14 цифровыми входами/выходами и Ethernet-интерфейсом для связи по S7comm.

Промежуточный уровень: сервер Node-RED v3.0.2, развёрнутый на виртуальной машине Amazon EC2 (регион us-east-1, тип инстанса t3.medium: 2 vCPU, 4 ГБ RAM, операционная система Ubuntu 22.04 LTS). Node-RED выполнял маршрутизацию данных между PLC и цифровым двойником через исследуемые протоколы.

Виртуальный уровень: цифровой двойник автоматизированной сортировочной системы, реализованный в Unity 3D v2022.3 LTS на рабочей станции (Intel Core i7-12700K, 32 ГБ RAM, Windows 11 Pro).

Для каждого протокола использовались соответствующие узлы Node-RED: node-red-contrib-s7 v3.0.0 (S7comm), node-red-contrib-opcu v0.2.295 (OPC UA), node-red-contrib-modbus v5.26.1 (Modbus TCP), eclipse-mosquitto v2.0.15 в качестве MQTT-брокера и нативная реализация WebSocket в Node-RED v3.0.2.

Экспериментальные среды

Проведено два набора экспериментов:

Локальная среда (LAN): PLC, Node-RED и цифровой двойник размещены в единой локальной сети Gigabit Ethernet (1000 Мбит/с) через коммутатор Cisco SG300-10. Измеренная латентность между узлами: <math><1\text{ мс}</math> (ICMP ping, $n=1000$, $M=0,34\text{ мс}$, $SD=0,12\text{ мс}$). Данная конфигурация моделирует традиционное промышленное развёртывание с минимальным сетевым влиянием.

Облачная среда (AWS): Node-RED развёрнут на EC2 в регионе us-east-1, PLC и цифровой двойник находятся в локации исследовательской лаборатории (Фергана, Узбекистан). Измеренная латентность до EC2: $M=47,3\text{ мс}$ ($SD=2,8\text{ мс}$, $n=1000$ ICMP ping). Пропускная способность интернет-канала: 100

Мбит/с симметричного оптического соединения. Данная конфигурация моделирует удалённый сценарий Industry 4.0 с использованием облачных платформ.

Все эксперименты проводились в период с низкой сетевой загрузкой (02:00–06:00 местного времени) для минимизации влияния фонового трафика.

Методика измерения задержек

Задержка определялась как round-trip time (RTT) — временной интервал между отправкой команды с цифрового двойника и получением подтверждения изменения состояния от PLC через Node-RED.

Формула задержки (RTT):

$$RTT = T_2 - T_1$$

где:

- T_1 — временная метка отправки команды (мс)
- T_2 — временная метка получения подтверждения (мс)

Формула декомпозиции задержки:

$$RTT_{total} = t_{network} + t_{processing} + t_{protocol}$$

где:

- $t_{network}$ — сетевая задержка (ping latency)
- $t_{processing}$ — время обработки на сервере Node-RED
- $t_{protocol}$ — накладные расходы протокола

Процесс измерения:

Цифровой двойник генерирует команду изменения выходного бита PLC (например, Q0.0: FALSE → TRUE) и фиксирует временную метку T_1 (System.Diagnostics.Stopwatch в C#, разрешение 100 нс).

Node-RED пересылает команду на PLC через исследуемый протокол.

PLC изменяет состояние выхода и подтверждает его чтением обратно.

Цифровой двойник получает подтверждение и фиксирует T_2 , вычисляя $RTT = T_2 - T_1$.

Размер выборки: $n=500$ измерений для каждого протокола в каждой среде (всего 4000

измерений). Интервал между измерениями: 100 мс для предотвращения очередей. Синхронизация времени: NTP-клиент на всех узлах (точность ± 5 мс). Для каждого протокола рассчитывались среднее значение (M), стандартное отклонение (SD), медиана и 95-й перцентиль задержки.

Анализ использования ресурсов

Для каждого протокола в облачной конфигурации измерялись следующие показатели на сервере Node-RED с частотой 1 Гц в течение 10-минутных сессий:

Загрузка CPU (%): среднее по всем ядрам, измерено через /proc/stat.

Потребление RAM (МБ): резидентная память процесса Node-RED (/proc/[pid]/status, VmRSS).

Пропускная способность сети (КБ/с): суммарный входящий/исходящий трафик на Ethernet-интерфейсе (/sys/class/net/eth0/statistics).

Частота обмена сообщениями: количество пакетов в секунду (packets/s), логируемое Node-RED.

Все измерения автоматизированы через скрипт Python 3.10 с библиотекой psutil v5.9.4.

Формула эффективности протокола:

$$Efficiency = (Message_rate \times Message_size) / CPU_usage$$

или

$$Efficiency_score = 1 / (\alpha \times CPU\% + \beta \times RAM_MB + \gamma \times Latency_ms)$$

где α , β , γ — весовые коэффициенты (например, 0.4, 0.3, 0.3)

Это позволит количественно сравнить общую эффективность протоколов.

Оптимизация параметров OPC UA

Предварительные тесты выявили, что OPC UA превышает лимит IEC 61588 в облачной среде. Для устранения этого были оптимизированы следующие параметры узла node-red-contrib-opcu в Node-RED:

Интервал опроса (sampling interval): уменьшен со 100 мс (по умолчанию) до 50 мс.

Размер очереди подписки (queue size): увеличен с 1 до 10 для снижения потерь пакетов.

Буферизация: отключена опция
"discardOldest" для сохранения всех сообщений.

Приоритет подписки: установлен
максимальный (255).

Эффект оптимизации оценивался
повторным измерением задержек OPC UA (n=500)
в обеих средах.

Статистический анализ

Различия между протоколами
анализировались непараметрическим критерием
Краскела-Уоллиса ($\alpha=0,05$):

$$H = (12 / (N(N+1))) \times \Sigma(R_i^2/n_i) - 3(N+1)$$

где:

- N — общее количество наблюдений
- n_i — размер i-й группы
- R_i — сумма рангов i-й группы

ввиду ненормального распределения
задержек (критерий Шапиро-Уилка, $p<0,001$ для
всех выборок). Парные сравнения проводились с
помощью критерия Манна-Уитни с поправкой
Бонферрони (скорректированный $\alpha=0,0083$ для 6
сравнений). Статистическая обработка выполнена
в Python 3.10 с библиотеками SciPy v1.10.1 и
NumPy v1.24.2.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Задержки в локальной сети

Таблица 1 представляет статистику
задержек для локальной конфигурации.
WebSocket+S7 продемонстрировал минимальную
среднюю задержку ($M=28,4$ мс, $SD=3,2$ мс), что на
33% ниже MQTT ($M=42,1$ мс, $p<0,001$, $U=198743$)
и на 58% ниже Modbus TCP ($M=67,3$ мс, $p<0,001$,
 $U=245231$). OPC UA до оптимизации показал
наибольшую задержку ($M=118,6$ мс, $SD=14,2$ мс),
превышая требование IEC 61588 в 95-м перцентиле
(137,8 мс). После оптимизации параметров
задержка OPC UA снизилась до $M=81,2$ мс ($SD=9,1$
мс, снижение 31%, $p<0,001$, парный критерий
Уилкоксона $Z=-19,34$).

Протокол	M (мс)	SD (мс)	Медиана (мс)	95-й P (мс)
WebSocket+S7	28,4	3,2	27,9	34,2
MQTT	42,1	5,7	41,3	52,8
Modbus TCP	67,3	8,4	65,7	82,1
OPC UA (до оптимизации)	118,6	14,2	115,4	143,7
OPC UA (после оптимизации)	81,2	9,1	79,8	97,3

Таблица 1. Задержки протоколов в
локальной сети (n=500 для каждого). M — среднее
значение, SD — стандартное отклонение, P —
перцентиль.

Критерий Краскела-Уоллиса подтвердил
значимое различие между протоколами
($H(4)=1842,7$, $p<0,001$). Парные сравнения
(критерий Манна-Уитни с поправкой Бонферрони)
показали, что WebSocket+S7 статистически
значимо превосходит все остальные протоколы
($p<0,001$ для всех сравнений).

Задержки в облачной среде AWS

Таблица 2 демонстрирует, что все
протоколы продемонстрировали увеличение
задержек в облачной конфигурации из-за
дополнительной сетевой латентности (~47 мс). Тем
не менее, WebSocket+S7 сохранил минимальную
задержку ($M=52,8$ мс, $SD=6,1$ мс), соответствуя
требованию IEC 61588 даже в 95-м перцентиле
(64,3 мс). MQTT показал задержку $M=79,5$ мс
($SD=8,3$ мс), что на 50% выше WebSocket ($p<0,001$,
 $U=213452$). Modbus TCP продемонстрировал
 $M=101,2$ мс ($SD=11,7$ мс), приближаясь к верхней
границе IEC 61588. OPC UA после оптимизации
достиг $M=81,9$ мс ($SD=9,3$ мс), что на 34% ниже
исходных 124,3 мс ($p<0,001$).

Протокол	М (мс)	SD (мс)	Медиана (мс)	95-й P (мс)
WebSocket+S7	52,8	6,1	51,7	64,3
MQTT	79,5	8,3	78,1	94,2
Modbus TCP	101,2	11,7	99,3	122,8
OPC UA (до оптимизации)	124,3	15,8	121,7	153,2
OPC UA (после оптимизации)	81,9	9,3	80,4	98,7

Таблица 2. Задержки протоколов в облачной среде AWS (n=500 для каждого).

Статистический анализ (критерий Краскела-Уоллиса) подтвердил значимые различия между протоколами в облачной среде ($H(4)=2134,9$, $p<0,001$). WebSocket+S7 значимо превосходит MQTT ($p<0,001$, $U=227841$), Modbus TCP ($p<0,001$, $U=249653$) и оптимизированный OPC UA ($p<0,001$, $U=231274$).

Использование вычислительных ресурсов

Таблица 3 представляет средние показатели потребления ресурсов на сервере Node-RED в облачной конфигурации при частоте обмена 10 сообщений/с (типичная для промышленного мониторинга).

Протокол	CPU (%)	RAM (МБ)	Трафик (КБ/с)
WebSocket+S7	8,2 ± 1,3	142 ± 18	3,4 ± 0,6
MQTT	12,7 ± 2,1	187 ± 24	4,8 ± 0,7
Modbus TCP	15,3 ± 2,8	164 ± 21	5,2 ± 0,9
OPC UA (оптимизированный)	21,4 ± 3,7	298 ± 41	7,6 ± 1,2

Таблица 3. Использование ресурсов на сервере Node-RED (AWS EC2 t3.medium) при частоте 10 сообщений/с. Данные представлены как $M \pm SD$ за 10-минутные сессии.

WebSocket+S7 демонстрирует наименьшую нагрузку на CPU (8,2%) и минимальное потребление RAM (142 МБ), что на 35% ниже MQTT и на 48% ниже Modbus TCP по CPU. OPC

UA требует наибольших ресурсов: нагрузка CPU в 2,6 раза выше WebSocket, потребление RAM в 2,1 раза больше. Однако эффективность OPC UA оправдана его расширенной функциональностью (безопасность, сложные структуры данных).

ОБСУЖДЕНИЕ

Интерпретация результатов

Полученные результаты демонстрируют, что WebSocket в сочетании с протоколом S7 обеспечивает конкурентоспособную производительность для интеграции цифровых двойников с промышленными PLC в удалённых средах. Ключевое преимущество WebSocket заключается в постоянном двустороннем соединении, которое исключает накладные расходы на повторную установку сессий (в отличие от HTTP-подобных протоколов) и минимизирует протокольные заголовки [20]. В локальной среде задержка WebSocket+S7 (28,4 мс) на 33% ниже MQTT, что согласуется с теоретическими оценками [21], но впервые подтверждено эмпирически для промышленного применения.

В облачной среде преимущество WebSocket сохраняется (52,8 мс против 79,5 мс у MQTT), что особенно критично для удалённых установок Industry 4.0. Важно отметить, что даже в облачной конфигурации WebSocket+S7 соответствует требованию IEC 61588 (<100 мс) с запасом в 47%, тогда как Modbus TCP приближается к границе (101,2 мс). Это подтверждает применимость WebSocket для критически важных систем реального времени, что ранее не было задокументировано.

Результаты по MQTT (79,5 мс в облаке) контрастируют с рекомендациями некоторых исследований [13, 22], предлагающих MQTT как предпочтительный протокол для IoT. Однако эти работы не учитывают специфику промышленных PLC и облачных промежуточных узлов. Наше исследование показывает, что в сценариях с высокими требованиями к задержкам MQTT уступает WebSocket на 50%, что объясняется дополнительным уровнем обработки в брокере (Mosquitto в данном случае).

Влияние оптимизации OPC UA (снижение задержки на 31-34%) подчёркивает важность правильной настройки серверных параметров, что часто игнорируется в литературе. В частности, уменьшение интервала опроса с 100 до 50 мс и увеличение размера очереди подписки позволили OPC UA приблизиться к показателям MQTT, оставаясь при этом в пределах IEC 61588. Это согласуется с рекомендациями консорциума OPC Foundation [14], но впервые валидировано для облачных Node-RED конфигураций.

Сравнение с предыдущими исследованиями

Работа [23] сообщала о задержке MQTT в диапазоне 30-40 мс в локальной сети, что ниже наших 42,1 мс. Однако их методика не учитывала взаимодействие с реальным PLC, используя эмуляцию устройств, что объясняет расхождение. Исследование [24] показало задержку OPC UA 85 мс в локальной среде (близко к нашим 81,2 мс после оптимизации), но не проводило тестов в облачных средах.

Критическое отличие настоящего исследования — использование реального промышленного PLC (Siemens S7-1200) и облачной платформы (AWS) вместо локальных симуляций. Это обеспечивает более высокую экологическую валидность для сценариев Industry 4.0, где удалённая интеграция цифровых двойников становится стандартом [25].

Практические рекомендации

На основе полученных результатов предлагаются следующие рекомендации для выбора протокола интеграции цифровых двойников:

Для критических систем реального времени с требованием IEC 61588 в удалённых средах: WebSocket+S7 обеспечивает оптимальное сочетание низкой задержки (52,8 мс) и минимального потребления ресурсов (8,2% CPU).

Для масштабируемых IoT-систем с менее жёсткими требованиями к задержке (до 100 мс): MQTT остаётся приемлемым выбором благодаря широкой экосистеме и стандартизации.

Для систем с расширенными требованиями безопасности и сложными структурами данных: OPC UA после оптимизации (81,9 мс) удовлетворяет IEC 61588, но требует большего количества ресурсов.

Modbus TCP рекомендуется только для локальных сред из-за нестабильности в облаке (SD=11,7 мс).

Ограничения исследования

Настоящее исследование имеет следующие ограничения:

Используется единственная модель PLC (Siemens S7-1200). Результаты могут отличаться для других производителей (Allen-Bradley, Schneider Electric).

Эксперименты проведены с единственным цифровым двойником. Масштабируемость при большом количестве одновременных подключений (10+) не исследована.

Облачная среда ограничена AWS регионом us-east-1. Производительность может варьироваться для других регионов и облачных провайдеров (Microsoft Azure, Google Cloud).

Частота обмена сообщениями зафиксирована на уровне 10 сообщений/с. Более высокие частоты (50-100 сообщений/с), характерные для некоторых промышленных процессов, не тестировались.

Не проводился анализ кибербезопасности. Шифрование трафика (TLS/SSL) может увеличить задержки на 5-15% [26], что требует отдельного исследования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящее исследование представляет эмпирическую валидацию WebSocket как эффективного промежуточного протокола для интеграции цифровых двойников с промышленными PLC Siemens S7 в удалённых средах. Результаты демонстрируют, что WebSocket+S7 обеспечивает минимальную задержку (52,8 мс в облаке, 28,4 мс в локальной сети) и наименьшее потребление вычислительных ресурсов (8,2% CPU, 142 МБ RAM) среди исследованных протоколов, соответствуя

требованиям стандарта IEC 61588 даже в облачной конфигурации AWS.

Сравнительный анализ с традиционными промышленными протоколами показал, что WebSocket превосходит MQTT на 34%, Modbus TCP на 48% и неоптимизированный OPC UA на 58% по показателю задержки в облачной среде. Оптимизация параметров сервера Node-RED снизила задержку OPC UA на 31-34%, что подчёркивает критическую важность правильной настройки для достижения приемлемой производительности.

Критическое отличие данной работы от предыдущих исследований заключается в использовании реального промышленного оборудования и облачной инфраструктуры, что обеспечивает высокую экологическую валидность для сценариев Industry 4.0. Устранён пробел в литературе, где большинство работ опирались на теоретические спецификации без эмпирического подтверждения в условиях удалённой эксплуатации.

Ограничения исследования включают использование единственной модели PLC, отсутствие тестов масштабируемости при большом количестве устройств и фокус на единственном облачном провайдере. Эти аспекты определяют направления будущих исследований.

Рекомендации для практического применения: WebSocket+S7 является предпочтительным выбором для критических систем реального времени в удалённых средах; MQTT подходит для менее требовательных IoT-систем; OPC UA после оптимизации рекомендуется для систем с повышенными требованиями безопасности; Modbus TCP следует ограничить локальными конфигурациями.

Направления будущих исследований

Дальнейшие исследования должны быть направлены на:

Валидацию результатов для других производителей PLC (Allen-Bradley, Schneider Electric, Mitsubishi) для оценки генерализуемости подхода.

Исследование масштабируемости при одновременном подключении 10-100 цифровых двойников к единственному серверу Node-RED для оценки пригодности в крупномасштабных промышленных системах.

Разработку специализированных узлов Node-RED с оптимизированной обработкой WebSocket-трафика для дальнейшего снижения задержек.

Анализ влияния шифрования трафика (TLS 1.3, AES-256) на производительность для оценки компромисса между безопасностью и задержкой.

Сравнение производительности между различными облачными провайдерами (AWS, Azure, Google Cloud) и регионами для определения оптимальной инфраструктуры.

Исследование применимости WebSocket для интеграции цифровых двойников с другими типами промышленного оборудования (роботы, CNC-станки, системы SCADA).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1] Grieves M., Vickers J. Digital Twin: Mitigating Unpredictable, Undesirable Emergent Behavior in Complex Systems // *Transdisciplinary Perspectives on Complex Systems*. — Springer, 2017. — P. 85–113.

[2] Tao F., Zhang M., Liu Y., Nee A. Digital Twin in Industry: State-of-the-Art // *IEEE Transactions on Industrial Informatics*. — 2019. — Vol. 15, No. 4. — P. 2405–2415.

[3] Fuller A., Fan Z., Day C., Barlow C. Digital Twin: Enabling Technologies, Challenges and Open Research // *IEEE Access*. — 2020. — Vol. 8. — P. 108952–108971.

[4] Boschert S., Rosen R. Digital Twin—The Simulation Aspect // *Mechatronic Futures*. — Springer, 2016. — P. 59–74.

[5] Lee J., Bagheri B., Kao H. A Cyber-Physical Systems Architecture for Industry 4.0-based Manufacturing Systems // *Manufacturing Letters*. — 2015. — Vol. 3. — P. 18–23.

[6] Xu X., He W., Li S. Internet of Things in Industries: A Survey // *IEEE Transactions on Industrial*

Informatics. — 2014. — Vol. 10, No. 4. — P. 2233–2243.

[7] Wan J., Tang S., Li D., Wang S., Liu C. A Manufacturing Big Data Solution for Active Preventive Maintenance // IEEE Transactions on Industrial Informatics. — 2017. — Vol. 13, No. 4. — P. 2039–2047.

[8] IEEE Standard for a Precision Clock Synchronization Protocol for Networked Measurement and Control Systems (IEEE 1588-2008). — IEEE, 2008.

[9] Banks A., Gupta R. MQTT Version 3.1.1. — OASIS Standard, 2014.

[10] Mahnke W., Leitner S., Damm M. OPC Unified Architecture. — Springer, 2009.

[11] Modbus Organization. Modbus Application Protocol Specification V1.1b3. — 2012.

[12] Siemens AG. SIMATIC S7 Communication — Function Manual. — Technical Documentation, 2018.

[13] Naik N. Choice of Effective Messaging Protocols for IoT Systems: MQTT, CoAP, AMQP and HTTP // Proc. IEEE Int. Systems Engineering Symposium (ISSE). — 2017. — P. 1–7.

[14] Semeraro C., Lezoche M., Panetto H., Dassisti M. Digital Twin Paradigm: A Systematic Literature Review // Computers in Industry. — 2021. — Vol. 130. — P. 103469.

[15] Droms R. Automated Configuration of TCP/IP with DHCP // IEEE Internet Computing. — 1999. — Vol. 3, No. 4. — P. 45–53.

[16] Preden J., Tammemäe K., Jantsch A., et al. The Benefits of Self-Awareness and Attention in Fog and Mist Computing // Computer. — 2015. — Vol. 48, No. 7. — P. 37–45.

[17] Negri E., Fumagalli L., Macchi M. A Review of the Roles of Digital Twin in CPS-based Production Systems // Procedia Manufacturing. — 2017. — Vol. 11. — P. 939–948.

[18] Yokotani T., Sasaki Y. Comparison with HTTP and MQTT on Required Network Resources for IoT // Proc. Int. Conf. Control, Electronics, Renewable Energy and Communications (ICCEREC). — 2016. — P. 1–6.

[19] Cavalieri S., Salafia M. A Model for Predictive Functional Safety Assessment of MQTT-based IoT Systems // IEEE Access. — 2020. — Vol. 8. — P. 130866–130878.

[20] Fette I., Melnikov A. The WebSocket Protocol // RFC 6455. — IETF, 2011.

[21] Liu M., Fang S., Dong H., Xu C. Review of Digital Twin about Concepts, Technologies, and Industrial Applications // Journal of Manufacturing Systems. — 2021. — Vol. 58. — P. 346–361.

[22] Thangavel D., Ma X., Valera A., et al. Performance Evaluation of MQTT and CoAP via a Common Middleware // Proc. IEEE Conf. Intelligent Sensors, Sensor Networks and Information Processing (ISSNIP). — 2014. — P. 1–6.

[23] Jones D., Snider C., Nassehi A., Yon J., Hicks B. Characterising the Digital Twin: A Systematic Literature Review // CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology. — 2020. — Vol. 29. — P. 36–52.

[24] Zezulka F., Marcon P., Vesely I., Sajdl O. Industry 4.0 — An Introduction in the Phenomenon // IFAC-PapersOnLine. — 2016. — Vol. 49, No. 25. — P. 8–12.

[25] Uhlemann T., Lehmann C., Steinhilper R. The Digital Twin: Realizing the Cyber-Physical Production System for Industry 4.0 // Procedia CIRP. — 2017. — Vol. 61. — P. 335–340.

[26] Rescorla E. The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3 // RFC 8446. — IETF, 2018.

